

REVISÃO DE LITERATURA

AUTORA

ENF^a LILIANE JESUS DAS VIRGENS

Segurança do paciente crítico e semicrítico frente aos erros na assistência em urgência e emergência.

**FEIRA DE SANTANA
2025**

INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde, a segurança do paciente é definida como a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Ou seja, além da promoção de saúde, o profissional é responsável por não causar danos ao paciente (Brasil, 2023).

Os setores de urgência e emergência em Unidades Hospitalares de média e alta complexidade constituem um ponto central no cuidado aos pacientes, em função da prevalência de perfis clínicos críticos e dos ambientes desafiadores, dinâmicos e suscetíveis a ocorrências negativas. Esses ambientes, marcados pelo ritmo acelerado, superlotação, atendimento simultâneo de muitos pacientes complexos. Além disso, a tomada de decisões por diversos profissionais de saúde e as frequentes instruções verbais em situações de emergência, que muitas vezes impedem a realização de um duplo check, aumentam o risco de eventos adversos.

O cenário dos setores de urgência e emergência nem sempre propiciam um ambiente de trabalho adequado para a melhor realização dessa função, pois contam com superlotações e distrações, como conversas paralelas entre os profissionais e pacientes, favorecendo a confusão entre as corretas medicações a serem utilizadas, dose, via de administração e diluições (CABILAN; HUGHES; SHANNON, 2017).

A revisão de literatura sobre segurança do paciente visa identificar, analisar e discutir as principais falhas e riscos presentes na assistência de urgência e emergência. O objetivo é promover práticas seguras que minimizem os erros, reduzindo eventos adversos e aprimorando a qualidade do cuidado. Entender os fatores que contribuem para a ocorrência de erros assistenciais, bem como explorar estratégias de prevenção, são passos fundamentais para melhorar a segurança de pacientes críticos e semicríticos em situações emergenciais.

RESUMO

O presente estudo busca investigar os principais erros cometidos na assistência a pacientes críticos e semicríticos, especialmente em cenários de urgência e emergência, focando na segurança do paciente. Realizada uma revisão de literatura partindo de artigos coletados de bases de dados como BVS, BDENF, SCIELO e Google Acadêmico, publicados entre 2019 e 2024. Os achados mostram que o enfermeiro é uma figura central na garantia da segurança do paciente, tanto no gerenciamento da equipe quanto no atendimento direto. No entanto, a falta de condições de trabalho adequadas e a ausência de protocolos claros favorecem a ocorrência de erros, principalmente na administração de medicamentos e na execução de protocolos de emergência, como as paradas cardiorrespiratórias. O estudo conclui que medidas como treinamentos regulares, supervisão adequada e fortalecimento da colaboração entre a equipe são fundamentais para reduzir falhas e promover uma assistência de qualidade aos pacientes críticos e semicríticos. Recomenda-se a implementação de ações que priorizem a segurança do paciente e a qualidade no atendimento.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura foi realizado uma análise de dados, mediante a busca de artigos publicados no período de 2019 a 2024, em periódicos científicos nacionais e internacionais com artigos relevantes a temática, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde

(BVS), Literatura Latino Americana, Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Academic (GOOGLE). Como palavras chaves buscou-se estabelecer com base na plataforma de Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Emergência, Enfermagem, segurança do paciente, para complementar a base de estudos. Foram selecionados 50 artigos onde 15 foram satisfatórios.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Definição de paciente crítico ou gravemente enfermo aquele que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade de sistema vital com risco de morte. Esses pacientes podem sofrer deterioração de um ou mais funções dos órgãos vitais, apresentando instabilidade cardiovascular, respiratória, neurológica, renal, metabólica ou patologias que possam levar à instabilidade desses sistemas, segundo a Resolução N° 2271/2020 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Na tentativa de evitar ou minimizar os danos derivados dos cuidados de saúde aos pacientes críticos e semicríticos, os sistemas de saúde dos países desenvolvidos dedicarão seu interesse no cidadão desde os primeiros anos do século XXI. Todas as estratégias de desenvolvimento e modernização terão como objetivo principal voltado para a melhoria da qualidade dos serviços de assistência. Neste contexto, um componente fundamental da qualidade consiste na confiança e na segurança do paciente.

A definição da qualidade dos serviços de saúde da OMS, como *o grau em que os serviços de saúde destinados aos indivíduos e à população aumenta a probabilidade de alcançar resultados de saúde ótimos e*

comparáveis ao conhecimento atual dos profissionais é uma das mais aceitas. Da mesma forma, há concordância em considerar que a qualidade do atendimento é a soma de

- fornecer cuidados de saúde de acordo com o conhecimento científico atual;
- conseguir atendimento adequado às necessidades dos pacientes;
- fornecer adequadamente os cuidados de saúde de que se é capaz;
- conseguir cuidados que satisfaçam o paciente.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a segurança do paciente como a ausência ou redução, a um nível mínimo aceitável, do risco de sofrer danos desnecessários no curso dos cuidados de saúde, em que se presta o atendimento diante do risco da ausência de tratamento ou de receber outro tratamento alternativo.

Alguns eventos adversos acometidos ao paciente crítico, semi crítico estão relacionados aos erros no atendimento, ligados a falta de atenção no preparo e administração de medicamentos, assim como a negligência, se classificam como fatores predominantes no que diz a respeito desse tema, o que acaba refletindo na qualidade da assistência do serviço de saúde, a conceituação da redução desse erro é o estabelecimento da segurança do paciente diante de tais ações (Sousa et al., 2021) .

A atuação assistencial realizada em um ambiente inter hospitalar é feita em conjunto e para Peduzzi (2020), o termo de trabalho interprofissional é estabelecido como o ato do trabalho coletivo, do qual os profissionais de saúde de diferentes áreas trabalham em conjunto para estabelecer os melhores cuidados e resultados, reconhecendo que juntos podem estabelecer um atendimento integralizado.

Visto isso, é visível que a participação interprofissional incompleta nas atividades assistenciais em urgência emergência podem levar o excesso de atribuições e sobrecarga dos profissionais, levando os mesmo a cometer erros infringindo a segurança do paciente .

Competências como agilidade, pensamento rápido, capacidade de tomar decisões seguras em situações emergentes e atuar com diferentes profissionais em um ambiente sob pressão e stress fazem parte da rotina atrelada ao serviço de Urgência e Emergência. A falta de planejamento nas ações de urgência e emergência influencia na tomada de decisões a serem feitas no fluxo do serviço e se tratando de paciente críticos e semicríticos emerge um grande problema ainda maior a ser superado. (Lopes et al., 2024)

De acordo com Sousa et al. (2021) a ocorrência de tais erros estão ligados a falhas individuais ou organizacionais da própria instituição. O ambiente hospitalar se torna mais suscetível à ocorrência de eventos adversos quando possuem em sua instalação pacientes que estão em estado grave, as diversas atividades exercidas na assistência em seu processo de internamento, como o uso frequente de medicamentos, possui a influência direta nessa questão. O excesso das demais atribuições realizadas na assistência, também contribuem para a sobrecarga profissional, outro fator predominante acerca dos erros cometidos

A sobrecarga na atuação assistencial é agravada pela falta de pessoal e materiais adequados, além da alta demanda de pacientes e falha no processo organizacional da instituição, que levam a uma assistência ineficiente e ao aumento do risco de incidentes negativo(Silva et al., 2023)

Com as irregularidades de serviço enfrentadas na área assistencial, fica evidente a dificuldade em promover a segurança dos pacientes. A ausência de uma eficiente estrutura organizacional na instituição de trabalho, contribui para que a hospitalização se torne uma possível causa de agravamento no quadro clínico do paciente.

A ocorrência de eventos adversos está relacionada à qualidade da assistência e à segurança dos pacientes. É importante ressaltar que a maioria dos eventos adversos podem ser evitados através de intervenções simplificadas e acessíveis à equipe multidisciplinar, entre as principais causas das ocorrências está a deficiência na comunicação, sendo identificada como processo negativo as trocas de informações durante o plantão. A comunicação é uma das ferramentas principais, para obter-se um cuidado

contínuo e seguro na assistência em saúde, falhas neste processo podem acarretar danos ao paciente.

A jornada de trabalho também pode se tornar um componente que contribui para o esgotamento do profissional, revelando a exaustão e podendo levar a possíveis erros. Alguns profissionais sentem-se intimidados em relatar os eventos adversos por temerem ser prejudicados. Diante disto torna-se essencial uma apropriada ligação entre os gestores e sua equipe, gerando um vínculo que permita que seus colaboradores expressem suas falhas para que estas sejam revertidas imediatamente, e evitadas futuramente garantindo a segurança do paciente e diminuindo os riscos que possam comprometer a saúde do indivíduo.

Para o estabelecimento de uma prevenção, se evidencia a capacitação profissional de forma contínua e a definição de normas a serem seguidas na prestação de serviços. Os erros devem ser notificados de forma sistematizada e fidedigno. Além disso, é necessário sempre ser realizado o registro relacionados ao quadro clínico do paciente, para que assim a equipe interprofissional tenha acesso de forma integral a todos os dados do paciente, de forma clara e objetiva, o que auxilia na progressão do seu cuidado inter hospitalar (Sousa et al., 2021).

A segurança do paciente representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade nos serviços de saúde e a enfermagem tem participação fundamental nos processos que visam garantir essa qualidade na assistência prestada. Todas as vidas necessitam de um atendimento de qualidade, o paciente hospitalizado devido a um mal súbito, necessita de uma atenção imediata, é neste ponto que constatar que o profissional de saúde que atua nas emergências, precisa constantemente se manter atualizado na sua profissão, devido a constante evolução dos equipamentos, e do modo assistencial utilizado ao tratar de pacientes, sem esquecer a assistência humanizada (Silva et al., 2023). No Brasil foi criado, através da portaria nº529/2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os locais de saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O enfermeiro é o protagonista no atendimento de urgência e emergência, realizando gerenciamento e cuidado ao paciente ao mesmo tempo. O Enfermeiro tem autonomia para decisões com capacidade de avaliar, cuidar para resultar numa assistência integral e sem danos aos pacientes. O enfermeiro desenvolve atendimento ao paciente traumatizado, com afecções agudas específicas que requerem outras especialidades médicas e estruturais. Muitas vezes esse atendimento se inicia nas unidades móveis, onde o enfermeiro presta o primeiro atendimento, mantendo a sobrevivência do paciente até chegar no hospital e receber cuidados mais complexos (ROCHA, 2022).

Compreende-se que um ambiente no qual não há definição clara dos papéis de cada membro da equipe, quando os processos de trabalho não são sistematizados e organizados, acabam produzindo sobrecarga e frustração. Do mesmo modo, se o enfermeiro negligencia sua função de supervisão da equipe, se ele não orienta a sua equipe, de alguma forma, também coopera para a ocorrência de falhas;

1. Erros de Assistência Comuns	2. Frequência dos Erros	3. Consequências para o Paciente	4. Medidas Preventivas e Propostas de Melhoria
Erros de medicação	Incidência de cada tipo de erro conforme os estudos	Impacto direto na saúde e segurança do paciente	Protocolos de treinamento contínuo para as equipes

Comunicação inadequada entre equipes	Diferença na frequência entre unidades de emergência e semicríticas	Tempo de recuperação prolongado e complicações adicionais	Implementação de checklists e ferramentas de apoio à decisão
Falhas nos protocolos de higienização e segurança		Casos de fatalidades ou agravamento do quadro clínico	Políticas para reforço de comunicação entre equipes

Fonte: Dalpra & Silva

(2024).

Esses pontos oferecem uma base sólida para a seção de discussão, com uma comparação de dados e insights dos estudos revisados sobre a eficácia de cada medida e sua aplicabilidade em ambientes de urgência e emergência. Se precisar de ajuda com a redação desses pontos ou com a criação de gráficos adicionais para ilustrar esses resultados, estou à disposição.

Em resumo, no Brasil definimos um paciente crítico e semicrítico como aquele que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade de sistema vital com risco de morte. Na literatura científica, os critérios para a doença grave incluem alto risco de morte iminente, disfunção de órgãos vitais, necessidade de tratamento para evitar a morte e potencial reversibilidade. A estratificação e classificação de pacientes críticos pode orientar o melhor tratamento, além de promover o gasto adequado de recursos hospitalares.

As falhas na comunicação entre os profissionais durante as urgências e emergências de saúde representam um dos principais fatores contribuintes para a ocorrência de eventos adversos, comprometendo a qualidade assistencial, a ausência de uma comunicação linear, efetiva, em que as informações sejam repassadas uniformemente de forma clara e compreensível para todos os membros da equipe de cuidados, oportuniza a ocorrência de

erros. sim, observar que as ocorrências de erros e eventos adversos dentro da UTI, em sua maioria, são de competência são de competência da equipe de enfermagem devido a realização direta e constante dos cuidados ao paciente e estão ligadas a medicamentos, falha na comunicação da equipe de enfermagem, falta de capacitação e sobrecarga do profissional, além de realização de procedimentos. Ainda há muito a percorrer nos caminhos da segurança do paciente, assim como também em aspectos que devem ser avaliados e prevenidos, como; a sobrecarga dos profissionais causada pelo excesso de trabalho ou devido a trabalho acumulado, a ausência de diálogo entre a equipe de enfermagem, a falta de entendimento entre a equipe multiprofissional, e a não realização do checklist recomendado pela OMS.

Título	Auto/ano	Objetivo	Conclusão
Processamento de artigos para a saúde: Boas práticas como garantia de qualidade.	GUIMARÃES MP, PEREIRA SE, SILVA PCR et al, 2017	Sistematizar ações de enfermagem, durante as etapas do processamento dos materiais de uso hospitalar, da limpeza à esterilização realizadas em uma unidade de saúde.	A sistematização das ações de enfermagem é importante, para prevenção de doenças, redução de danos e promoção da saúde, além de proporcionar segurança do paciente, também, para a organização e

			aperfeiçoamento do trabalho em equipe, uma vez que auxilia o profissional a realizar as atividades de forma correta.
Sobrecarga da equipe de enfermagem e o risco de eventos adversos	Silva et al. (2023)	Analisar os elementos relacionados a sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem que podem influenciar na ocorrência de eventos adversos e comprometer a segurança do paciente	A sobrecarga dos profissionais potencializada pela insuficiência de recursos humanos e materiais, alta demanda de pacientes e deficiência nos sistemas organizacionais institucionais, resultam em uma assistência deficiente com aumento do risco de eventos adversos.
Medidas de prevenção relacionadas aos eventos adversos na unidade de terapia intensiva	Sousa et al. (2021)	Identificar na literatura medidas de prevenção relacionadas aos eventos adversos na UTI	Para a estabelecer segurança do paciente e a prevenção de eventos adversos em UTIs é necessário a notificação e tratativa dos casos, protocolos e normas sistematizadas, implantação de estratégias para melhoria da assistência, redução de sobrecarga de trabalho dos profissionais,

			registros completos em prontuários eletrônicos, educação continuada e comunicação efetiva entre a equipe multiprofissional
Atuação do enfermeiro na urgência e emergência: revisão integrativa da literatura	Santana LS, Paris MC, Gabriel KOF, Rosa WF, Petry IL, Alves JNB. (2021)	Buscar na literatura brasileira disponível a atuação do profissional enfermeiro na urgência e emergência.	O enfermeiro está presente em postos de saúde, hospitais e demais serviços de saúde, atuando no cuidado completo dos pacientes, da promoção da saúde à reabilitação. Ele é o profissional capacitado para constatar possíveis problemas e definir rapidamente uma solução para isso.
Segurança do paciente na unidade de urgência e emergência: percepção do usuário	Silva AM, Lima MFS, Biondo CS. (2023)	Analisar a percepção dos usuários quanto à segurança do paciente no atendimento em saúde na unidade de urgência e emergência e falhas no atendimento recebido.	Evidenciaram um grau considerável de satisfação com a segurança no ambiente hospitalar. Porém, foram observadas melhorias necessárias no ambiente de cuidados, como a comunicação, a estrutura física e a atenção dos

			profissionais
--	--	--	---------------

Fonte: Dalpra & Silva (2022).

Pesquisas revelam que alguns componentes da equipe profissionais não se atentam aos procedimentos realizado, se tornando suscetíveis a errar, entre os erros mais comuns estão: não revisar a prescrição antes de administrar qualquer medicamento; não conferir a identificação do paciente; não ter segurança do procedimento que está sendo realizado; ao não explicar o processo ao paciente gera resistência em aceitar o tratamento. As unidades de urgência emergência são vistas como locais de cuidado à saúde com altos riscos de erros que podem comprometer a segurança do paciente, portanto, a segurança do paciente hospitalizado tem sido considerada uma das dimensões da qualidade do cuidado prestado, definida como um direito do usuário a ter um cuidado em saúde, com redução do máximo de danos e riscos desnecessários associados a esse cuidado (Silva; Lima; Biondo, 2023)

CONCLUSÃO

Este estudo permitiu a análise dos erros em pacientes críticos e semicríticos frente à assistência no setor de urgência e emergência. Dessa forma, identificar e compreender quais são os fatores que levam aos erros de medicação e a frequência com que ocorrem são necessários para programar estratégias que os previnam e reduzam. Fatores como a vida de dupla jornada dos profissionais, e a falta do check-list das medicações, nome do paciente, via e dose, interferem negativamente na assistência, como erros nos protocolos durante as paradas cardiorrespiratórias por falta de capacitação ou até mesmo negligência, favorecendo os erros na administração de medicamentos e na manipulação dos cuidados do paciente.

Torna-se necessário que haja uma supervisão visando a qualidade do cuidado evitando ou minimizando erros, que poderiam ser evitados por

cumprimento de protocolos padrões e assistência planejada, mostrando-se necessário a importância de sistematizar a assistência, de forma que diminua as falhas durante o cuidados com estes pacientes em estado crítico e semicrítico.

Recomenda-se a profissionais que atuam nas urgências e emergências que executam a assistência em saúde, principalmente a pacientes críticos, capacitações constantes, visando o correto manuseio de equipamentos e dispositivos, a adequada utilização de sedativos, as mudanças de decúbito, prevenção de quedas entre outros aspectos. Além do mais, para a redução dos eventos adversos faz-se necessário o fortalecimento de aspectos como o comprometimento, a responsabilidade e a cooperação entre os membros da equipe, possibilitando uma boa comunicação e um clima agradável no ambiente de trabalho.

Referências;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Brasília: ANVISA, 2013.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Diário oficial da união, 19 mar 2012.

Brasil. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de Saúde. 2. ed. Brasília: 1994.

SOUSA, Tamires Jesus et al. Medidas de prevenção relacionadas aos eventos adversos na unidade de terapia intensiva. *Saúde Coletiva (Barueri)*, v. 11, n. 65, p. 5940-5955, 2021.

INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES. Medication Safety Resources. Disponível em: <https://www.ismp.org>. Acesso em: 26 out. 2024.

PEDUZZI, Marina et al. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e seus desdobramentos no trabalho interprofissional. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 18, n. suppl 1, p. e0024678, 2020.

XAVIER DA SILVA, F.; ALBUQUERQUE SANTOS, M.; SILVA DE QUEIROZ, S.; FERNANDES DE OLIVEIRA, T.; LACERDA FERREIRA, F. C.; DE OLIVEIRA CAVALCANTI, E. Sobrecarga da equipe de enfermagem e o risco de eventos adversos. *Nursing Edição Brasileira, [S. l.]*, v. 26, n. 297, p. 9371–9382,

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Patient Safety: Global Action on Patient Safety. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 26 out. 2024. DOI: 10.36489/nursing.2023v26i297p9371-9382. Disponível em: <https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/3054>. Acesso em: 26 out. 2024.

SANTANA, Lucas Fagundes et al. Atuação do enfermeiro na urgência e emergência: revisão integrativa da literatura. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 35994-36006, 2021.

SILVA, Ana Maria; LIMA, Monnyck Freire Santos; BIONDO, Chrisne Santana. Segurança do paciente na unidade de urgência e emergência: percepção do usuário. *Revista Pró-UniverSUS*, v. 14, n. 3, p. 1-10, 2023.

SILVA, Sâmelâ Osório de Lima et al. A implementação da SAE nos serviços de urgência e emergência: desafios e conquistas. 2022.

Guimarães MP et al. Processamento de artigos para a saúde: Boas práticas como garantia de qualidade. Enfermagem Revista, Belo Horizonte, MG, 22/03/2017.

LOPES, Victor Eduardo Benevides et al. EVENTOS ADVERSOS DE OCORRÊNCIA FREQUENTE NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR. Revista Contemporânea, v. 4, n. 4, p. e4137-e4137, 2024.